

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
RIZQA AMALIA SALSABELLA
NIM. 180101110213**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak kelas Dilleniidae

Tanggal/Hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan:

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
- b. Papaya (*Carica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus*)
- d. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya; anual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), atah tumbuh, batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau bunga majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan penderminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori dasar

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistillum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang

bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species. Terdapat beberapa sub kelas dari magnoliophyta, adapun pada praktikum kali ini dibahas sub kelas Dilleniidae.

Tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Dilleniidae mempunyai gynaecium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassincellate". Kebanyakan yang termasuk anggota anak kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili anak kelas Dilleniidae diketemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kreataceus bawah. Anak kelas Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies. Contohnya adalah ordo Malvales.

Subkelas Dilleniidae merupakan dikotyledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polypetal jarang apetal, gynoecium sinkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal.

Family Malvaceae, terna atau semak-semak, jarang berupa pohon. Seringkali dengan batang yang mempunyai serabut-serabut kulit, serta penutup permukaan organ-organ tertentu yang berupa rambut-rambut bintang atau sisik. Daun tunggal bertepi rata atau berlekuk beranekaragam, kebanyakan bertulang menjari,uduknya tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga besar, banci, aktinomorf, daun kelopak 4-5, sedikit banyak berlekatan, dengan susunan seperti katup, disamping itu, seringkali terdapat kelopak tambahan, daun mahkota lima, bebas satu sama lain, tetapi pada pangkal sering berlekatan dengan

buluh”columna” yang merupakan perlekatan tangkai-tangkai sarinya, letaknya seperti genting. Contoh tanaman dari famili ini adalah tanaman kembang sepatu.

Gambar 1. Bunga kembang sepatu

Caricaceae, familia yang berhabitus pohon kecil atau perdu yang berkayu lunak, jarang bercabang, daun terkumpul di ujung batang, letaknya satu sama lain tersebar, tunggal palmatilobus sampai majemuk palamatus, urat daun palmatus, stipula kalau ada berupa duri, bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, aktinomorf, uniseksual atau biseksual, kaliks 5 sepal kecil, korolla 5 petal membentuk tabung panjang pada bunga jantan atau tabung pendek pada bunga betina, stamen 10 dalam 2 lingkaran, epipetal, ovarium superum, 5 karpel, 1 ruang dengan plasenta parietalis atau ruang banyak dengan plasenta aksilaris, ovula banyak, buah baka, dan berdaging. Contoh tumbuhannya adalah *Carica papaya* (Pepaya).

Gambar 2. Tanaman pepaya

Cucurbitaceae familia yang berhabitus basah atau tumbuhan berkayu lunak, umumnya memanjat dengan sulur berbentuk spiral, daun tunggal palmatilobus atau majemuk palmatus, letaknya tersebar, urat daun palmatus, sering terdapat kelenjar nektar, tidak ada stipula, bunga tunggal atau dalam perbungaan racemosa keluar dari ketiak daun, umumnya uniseksual (tumbuhan bisa berumah satu atau berumah dua), simetri bunga aktinomorf, hipantium pendek atau panjang diatas ovarium, kaliks umumnya 5 sepal, korolla umumnya 5 petal yang lepas atau bersatu, stamen 5 filamen dan ada juga anteranya bisa lepas atau bersatu, ovarium inferus, 3 karpel, satu ruang dengan tipe plasenta parietalis atau plasenta bersatu ditengah sehingga ber ruang banyak, stilus 1 dengan 1-3 stigma, buah baka, pepo atau kapsula., contohnya *Sechium edule* (Labu siam).

Suku kubis-kubisan atau Brassicaceae (atau Cruciferae) ialah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Dalam keluarga ini terdapat sejumlah jenis sayuran yang banyak berguna bagi kehidupan manusia. Cruciferae adalah nama yang lebih dahulu digunakan yang artinya "pembawa silangan", yang mencerminkan ciri khas suku ini karena memiliki empat kelopak bunga yang tersusun menyerupai tanda silang atau salib. Brassicaceae ditemukan di hampir semua zona iklim sedang hingga daerah tropika dan yang paling banyak ditemukan di kawasan Laut Tengah. Secara keseluruhan, terdapat 350 marga (genus) dan sekitar 3.000 spesies.

D. Hasil pengamatan

1. Gambar hasil pengamatan

a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Siga, 2013)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Patrizziz, 2017)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Tito, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga
- d. Putik
- e. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga
- d. Putik
- e. Benang sari

(Sumber: Septian, 2018)

b. Pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Nandus, 2015)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Sidqqiyah, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Raman, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Bunga jantan

b. Bunga betina

b) Literatur

Keterangan:

a. Bunga jantan

b. Bunga betina

(Sumber: Hasanah, 2018)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

(Sumber: Erni, 2019)

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Efriolin, 2013)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Ijie, 2016)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Ijie, 2016)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Putik
- d. Benang sari
- e. Kelopak bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Putik
- d. Benang sari
- e. Kelopak bunga

(Sumber: Ijie, 2016)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

d. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Suling pembelit

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Suling pembelit

(Sumber: Deviana, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Utami, 2013)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Putik
- d. Benang sari
- e. Kelopak bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Putik
- d. Benang sari
- e. Kelopak bunga

(Sumber: Deviana, 2019)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

(Sumber: Deviana, 2019)

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

(Sumber: Geger, 2016)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Rimba, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Tangkai daun

(Sumber: Sotyati, 2016)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Tangkai bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Tangkai bunga

(Sumber: Cipta, 2020)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

(Sumber: Alfian, 2020)

2. Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blung-sung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak	Pohon
2.	Perioditas	Pirenia	Bineal	Pirenia	Annual	Pirennial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Mono-podial	Mono-podial	Mono-podial	Simpodial	Mono-podial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berambut	Kasar
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat-sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong

	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>
Sumber	: Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman kembang sepatu memiliki nama ilmiah, yakni *Hibiscus rosa-sinensis*. Tanaman kembang sepatu berasal dari divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, dengan famili Malvaceae. Tanaman kembang sepatu memiliki habitus yang perdu, hal ini disebabkan karena tanaman kembang sepatu merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki struktur lebih kecil dari pada pohon. Tanaman kembang sepatu memiliki perioditas yang pirenial, hal ini disebabkan karena tanaman kembang sepatu merupakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Tanaman kembang sepatu mempunyai akar yang tunggang, yakni sifat akar yang akarnya dapat dilihat secara jelas dan dapat dibedakan dengan cabang akar.

Tanaman kembang sepatu memiliki sifat-sifat batang. Sifat percabangan dari tanaman kembang sepatu adalah monopodial, hal ini disebabkan karena tanaman kembang sepatu merupakan tanaman yang dapat dibedakan yang mana batangnya utama dan yang mana batangnya cabang.

Arah tumbuh batang dari tanaman kembang sepatu adalah tegak lurus. Bentuk batang dari tanaman kembang sepatu adalah bulat. Tanaman kembang sepatu mempunyai permukaan batang yang kasar. Pada batang tanaman kembang sepatu tidak ditemukan alat-alat lainnya.

Tanaman kembang sepatu memiliki sifat-sifat daun. Tata letak daun dari tanaman kembang sepatu adalah tersebar. Bagian daun dari tanaman kembang sepatu adalah tidak lengkap, hal ini disebabkan tanaman kembang sepatu tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun dari tanaman kembang sepatu adalah bulat telur. Pangkal daun dari tanaman kembang sepatu adalah tumpul. Tanaman kembang sepatu tepi daun yang bergerigi. Tanaman kembang sepatu memiliki urat daun yang menyirip. Tekstur daun dari tanaman kembang sepatu adalah seperti kertas. Tanaman kembang sepatu memiliki warna daun yang berwarna hijau. Tanaman kembang sepatu memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap.

Menurut (Julia, 2019), manfaat dan fungsi bunga sepatu sebagai obat herbal dapat diperoleh karena bunga sepatu mengandung berbagai senyawa seperti flavonoida, hibisetine glikoside, cyanidin diglucosid, taraxeryl acetat, polifenol, tanin, saponin, Ca-oksalat, zat pahit dan peroxidase. Senyawa-senyawa ini pada penyakit tertentu dapat membantu melemahkan berbagai jenis organisme penyebab penyakit. Senyawa flavonoid yang memiliki berbagai macam bioaktivitas, seperti antiinflamasi, antikanker, antifertilitas, antiviral, antidiabetes, antidepresant, diuretik, dan lain-lain.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... 6

6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanaman dalam tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163

163b. Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167
167b. Bunga tidak demikian	169
169b. Bunga tidak bertaji.....	171
171a. Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya paling dalam lepas	172
172b. Tidak demikian	173
173b. Bunga beraturan.....	175
1774b. Benang sari banyak.....	176
176a. Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang	
1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut	75. Malvaceae
1a. Bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu.....	3
3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain	5. Hibiscus
3a. Daun mahkota tepinya rata	<i>Hibiscus rosa sinensis</i>

Kunci determinasi waru (*Hibiscus tiliaceus* L.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-75. Malvaceae-1a-2b-3b-5. Hibiscus-3a.
Hibiscus rosa sinensis

Penjelasan:

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan

kerapkali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

1. Hibiscus

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. Kembang sepatu, Ind, Kembang wera, S, Wora war, J, Wora-wari, J (Peny), Bungo reghang, Md.

Hibiscus rosa-sinensis L.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Familia	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.
Sumber	: Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman pepaya memiliki nama ilmiah, yakni *Carica papaya* L. Tanaman pepaya berasal dari divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Violales, dengan famili Caricaceae. Tanaman pepaya memiliki habitus yang herba, hal ini disebabkan karena tanaman pepaya memiliki batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Tanaman pepaya memiliki perioditas yang binneal, hal ini disebabkan masa hidup pepaya yang berumus lebih dari satu tahun, namun tidak dapat melebihi 2 tahun. Tanaman pepaya memiliki sifat akar yang tunggang, yakni sifat akar yang akar utamanya dapat dilihat secara jelas dan dapat dibedakan dengan cabang akar.

Tanaman pepaya memiliki sifat-sifat batang. Percabangan pada batang tanaman pepaya adalah monopodial, hal ini disebabkan karena tanaman pepaya merupakan tanaman yang dapat dibedakan yang mana batang utamanya dan yang mana batang cabangnya. Tanaman pepaya memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Tanaman pepaya memiliki bentuk batang yang bulat. Tanaman pepaya memiliki permukaan batang yang

memperlihatkan adanya bekas daun. Pada batang tanaman pepaya tidak ditemukan alat-alat lain.

Tanaman pepaya memiliki sifat-sifat daun. Tanaman pepaya mempunyai tata letak daun yang tersebar. Bagian daun dari tanaman pepaya tidaklah lengkap, hal ini disebabkan karena tanaman pepaya tidak memiliki pelepah daun. Tanaman pepaya memiliki bentuk daun yang bulat. Tanaman pepaya memiliki pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang runcing. Tepi daun dari tanaman pepaya adalah berbagi menjari. Tanaman pepaya memiliki urat daun yang menjari. Tanaman pepaya mempunyai urat daun yang menjari. Tekstur daun tanaman pepaya adalah tipis lunak. Warna daun dari tanaman pepaya adalah hijau. Tanaman pepaya memiliki sifat bunga, yakni pada bagian bunga tidak lengkap, namun pada bunga tanaman pepaya ini memiliki dua jenis bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Tanaman pepaya memiliki buah yang bersifat sejati tunggal.

Menurut (Agustina, 2017), daun pepaya merupakan daun tunggal, berukuran besar, menjari, bergerigi dan juga mempunyai bagian-bagian tangkai daun dan helaian daun (lamina). Daun pepaya mempunyai bangun bulat atau bundar, ujung daun yang lancip, tangkai daun panjang dan berongga. Permukaan daun licin sedikit mengkilat. Daun pepaya termasuk daun-daun yang bertulang menjari. Bentuk batang pada tanaman pepaya yaitu berbentuk bulat, dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas tangkai daun, dapat dilihat pada gambar 2. Arah tumbuh batang yaitu tegak lurus yaitu arahnya lurus ke atas. Permukaan batang tanaman pepaya yaitu licin. Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, dan tingginya dapat mencapai 5-10 m.

Akar pepaya merupakan akar dengan sistem akar tunggang (radix primaria), karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bentuk akar bulat dan berwarna putih kekuningan. Bunga (Flos) pepaya termasuk golongan tumbuhan poligam, karena pada tumbuhan tersebut terdapat bunga jantan, bunga betina dan bunga sempurna. Biasanya poligam dimaksud untuk

menunjukkan sifat tumbuhan berlainan dengan sifat bunga tadi yang memperlihatkan suatu kombinasi bukan berumah satu dan juga bukan berumah dua. Bunga pepaya termasuk bunga majemuk yang tersusun pada sebuah tangkai.

Menurut (Pangesti dkk, 2013), biji pepaya kaya manfaat. Biji hitam dengan selaput bening ini memiliki nutrisi penting dengan khasiat sebagai Antibakteri, yang efektif melawan bakteri E. coli, Salmonella, dan infeksi Staphylococcus. Membunuh parasit dalam pencernaan. Sudah ditemukan bukti bahwa biji pepaya mampu memberantas parasit dalam pencernaan. Dalam sebuah studi terhadap anak-anak Nigeria yang mengidap parasit dalam pencernaan, 76,6 persennya dinyatakan bebas parasit setelah tujuh hari mengonsumsi biji pepaya. Tanaman pepaya memiliki manfaat dalam pengobatan yang sangat beragam karena kandungan senyawa aktif yang kaya dalam tanaman pepaya yaitu enzim papain, karotenoid, alkaloid, monoterpenoid, flavonoid, mineral, vitamin, glukosinolat, karposida. Pada artikel ini akan dipaparkan mengenai manfaat tanaman pepaya dalam pengobatan yaitu sebagai antikanker, antioksidan, antidiabetes, antifertilitas, antiinflamasi, anthelmintika, antibakteri, antimalarial, antidengue, dan penyembuh luka serta senyawa aktif yang diduga berperan memperantarainya.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119. Tanaman lain	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3	126
126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	
.....	85. Caricaceae

Kunci determinasi pepaya (*Carica papaya* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a-**85. Caricaceae**

Penjelasan:

Fam 85. Caricaceae

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau mejemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerap kali dengan getah. Bunga beraturan,

kerap kali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas. Buah buni

1. Carica

Semak atau berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons atau berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tanda yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju berputar dalam kuncup, kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam la pu, Peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. Pepaya, Ind, Gedang, S, Md, Kates, J, Md.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: <i>Hibiscus</i>
Species	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.
Sumber	: Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman waru memiliki nama ilmiah, yakni *Hibiscus tiliaceus* L. Tanaman waru berasal dari divisi Magnoliophyta, Magnoliopsida, ordo Malvales, dengan famili Malvaceae. Tanaman waru memiliki habitus pohon, hal ini disebabkan karena tanaman waru merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Tanaman waru memiliki perioditas yang perenial, hal ini disebabkan karena tanaman kembang sepatu merupakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Tanaman waru mempunyai akar yang tunggang, yakni sifat akar yang akar utamanya dapat dilihat secara jelas dan dapat dibedakan dengan cabang akar.

Tanaman waru memiliki sifat-sifat batang. Sifat percabangan dari tanaman waru adalah monopodial, hal ini disebabkan karena tanaman waru merupakan tanaman yang dapat dibedakan yang mana batang utamanya dan yang mana batang cabangnya. Arah tumbuh batang dari tanaman waru adalah tegak lurus. Bentuk batang dari tanaman waru adalah bulat. Tanaman waru mempunyai permukaan batang yang kasar. Pada batang waru tidak ditemukan alat-alat lainnya.

Tanaman waru memiliki sifat-sifat batang. Tata letak dari daun tanaman waru adalah berseling. Tanaman waru memiliki bagian daun yang tidak lengkap, sebab tanamann waru tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun tanaman waru adalah jantung. Tanaman waru memiliki pangkal daun yang berlekuk. Tanaman waru mempunyai ujung daun yang meruncing dengan tepi daun yang beringgit. Tanaman waru memiliki urat daun yang menyirip. Tekstur daun dari tanaman waru adalah kasap. Warna daun dari tanaman waru adalah hijau. Tanaman waru memiliki sifat bunga, yaitu bagian bunga lengkap. Tanaman waru memili buah yang bersifat sejati tunggal.

Menurut (Jami, 2010) tanaman waru memiliki tinggi 5-15 m. Di tanah yang subur tumbuh lebih lurus dan dengan tajuk yang lebih sempit daripada di tanah gersang. Daun bertangkai, bundar atau bundar telur bentuk jantung dengan tepi rata, garis tengah hingga 19 cm; bertulang daun menjari, sebagian tulang daun utama dengan kelenjar pada pangkalnya di sisi bawah daun; sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bundar telur memanjang, 2,5 cm, meninggalkan bekas berupa cincin di ujung ranting.

Bunga berdiri sendiri atau dalam tandan berisi 2-5 kuntum. Daun kelopak tambahan bertaju 8-11, lebih dari separohnya berlekatan. Kelopak sepanjang 2,5 cm, bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, 5-7,5 cm, kuning, jingga, dan akhirnya kemerah-merahan, dengan noda ungu pada pangkalnya. Buah kotak bentuk telur, berparuh pendek, beruang 5 tak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Menurut (Suwandi dkk, 2014) tanaman waru (*Hibiscus tiliaceus*, yang termasuk pada suku kapaskapasan atau Malvaceae), juga dikenal sebagai Waru laut, atau dadap laut (Pontianak). Jenis ini telah lama dikenal sebagai pohon peneduh baik di tepi jalan atau di tepi sungai dan pematang serta di tepi pantai. Waru disukai karena akarnya tidak dalam sehingga tidak merusak jalan dan bangunan di sekitarnya, selain itu bunganya yang kuning mencolok indah dipandang mata. Waru yang masih semarga dengan kembang sepatu ini merupakan tumbuhan asli dari daerah tropika di daerah Pasifik barat. Namun jenis ini saat ini telah tersebar luas di seluruh wilayah Pasifik dan dikenal

dengan berbagai nama: *hau* (bahasa Hawaii), *purau* (bahasa Tahiti), *beach Hibiscus*, *Tewalpin*, *Sea Hibiscus*, atau *Coastal Cottonwood* dalam bahasa Inggris.

Tumbuhan daerah tropis berbatang sedang ini dapat tumbuh pada berbagai kondisi tanah, di daerah yang subur, batangnya lurus, namun pada tanah yang kurang subur batangnya cenderung tumbuh membengkok, serta percabangan dan daun-daunnya lebih lebar. Pohon bisa mencapai tinggi 5-15 m. Batangnya berkayu, bulat, bercabang banyak, warnanya cokelat. Daun bertangkai, tunggal, serta berbentuk jantung atau bundar telur, dengan diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menjari dan warnanya hijau. Pada bagian bawah daun berambut abu-abu rapat. Bunganya berdiri sendiri atau 2-5 di dalam tandan, dengan 8-11 buah tajuk, berwarna kuning disertai dengan noda ungu pada pangkal mahkota bagian dalam, dan akan berubah menjadi kuning merah, kemudian menjadi kemerah-merahan. Buahnya bulat telur, mempunyai rambut lebat, beruang lima, dengan panjang sekitar 3 cm, serta berwarna cokelat. Bijinya kecil, berwarna coklat muda. Daun mudanya dapat dimakan sebagai sayuran. Sementara kulit kayunya yang berserat, bisa dimanfaatkan untuk membuat tali. Waru dapat diperbanyak dengan biji, dan setek.

Menurut (Nuryanti dkk, 2013), bunga waru mempunyai banyak manfaat yaitu sebagai obat tradisional, pendingin bagi sakit demam, membantu pertumbuhan rambut, obat batuk, obat diare berdarah/ berlendir dan amandel. Daun dan batang tanaman waru diketahui mengandung zat musilago yang sifatnya berfungsi untuk melapisi dinding saluran cerna, saluran kencing serta tenggorokan. Sementara zat yang lain yakni emolien bermanfaat sebagai pembasmi kuman (anti septik). Tanaman waru diketahui juga mengandung protein serta zat tanin. Nenek moyang kita telah menggunakan tanaman waru sebagai obat-obatan tradisional untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan oleh daun waru, dan diantaranya adalah penyakit batuk serta demam. Daun waru juga dapat dipakai sebagai obat untuk melancarkan buang air kecil dan penyubur rambut.

Sementara itu kayu Waru banyak dimanfaatkan untuk pembuatan ukiran sebagai cinderamata.

Kunci determinasi:

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang	135

135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak	144
144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari	75. Malvaceae
1a. Bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu.....	3
3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain	5. Hibiscus
1a. Pohon	<i>Hibiscus tiliaceus</i>

Kunci determinasi waru (*Hibiscus tiliaceus* L.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a-75. Famili Malvaceae-1a-2b-3b-5. Hibiscus-1a. *Hibiscus tiliaceus*

Penjelasan:

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya

atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

1. Hibiscus

Pohon, tinggi 5-15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2-5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi oleh dua sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman penedih. Waru laut. Ind, S, J, Waru lot, S, Wande, J, Waru lengis, J, Waru lisah, J, Waru langkung, J, Baru, Md.

Hibiscus tiliaceus L.

4. Ciplukan blungsurung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.
Sumber	: Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ciplukan blungsurung atau cemot memiliki nama ilmiah, yakni *Passiflora foetida* L. Tanaman cemot berasal dari divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Violales, dengan famili Passifloraceae. Tanaman cemot memiliki habitus yang semak dan liana, hal ini disebabkan karena tanaman cemot merupakan tumbuhan berumpun dengan batang pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 m serta merupakan tumbuhan merambat bersulur tebal dan berkayu yang dapat tumbuh di hutan tua dan tumbuh dari biji di dalam tanah. Tanaman cemot memiliki perioditas yang annual, hal ini disebabkan karena, tanaman cemot merupakan tanaman yang memiliki umur atau masa hidup tidak sampai 1 tahun atau bisa disebut tanaman yang memiliki umur yang pendek. Tanaman cemot memiliki akar yang tunggang, yakni sifat akar yang akar utamanya dapat dilihat secara jelas dan dapat dibedakan dengan cabang akar.

Tanaman cemot memiliki sifat-sifat cabang. Tanaman cemot mempunyai percabangan batang yang simpodial, hal ini disebabkan pada tanaman cemot tidak dapat dibedakan antara batang utamanya atau batang

cabangnya. Tanaman cemot memiliki arah tumbuh yang membelit. Bentuk batang dari tanaman cemot adalah bulat. Tanaman cemot mempunyai permukaan batang yang berambut. Pada batang tanaman cemot terdapat alat-alat lain berupa sulur pembelit.

Tanaman cemot memiliki sifat-sifat daun. Tanaman cemot mempunyai tata letak daun yang tersebar. Tanaman cemot memiliki bagian daun yang tidak lengkap, hal ini disebabkan tanaman cemot tidak memiliki pelepah daun. Tanaman cemot mempunyai bentuk daun yang membulat. Pangkal batang pada tanaman cemot berlekuk serta ujung daunnya meruncing. Tepi daun dari tanaman cemot adalah bercangap. Tanaman cemot memiliki urat daun yang menjari dengan tekstur daun yang berbulu halus. Warna daun dari tanaman cemot adalah hijau. Tanaman cemot memiliki bagian bunga yang lengkap. Selain itu tanaman cemot memiliki buah yang bersifat sejati tunggal.

Menurut (Rofiqoh, 2017), buah tanaman cemot berbentuk anggur, tumbuhan ini termasuk tumbuhan merambat dengan panjang 1,5-6 m. batang berbentuk silinder kuat, ditutupi dengan rambut lebat dan lama kelamaan berkayu, sehingga tumbuhan ini tergolong dalam liana. Daunnya berbentuk jantung yang bertaju 3 dengan ujung daun yang meruncing Kelopak sebanyak 3 helai berwarna hijau berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Mahkota bunga sebanyak 5 helai yang berwarna putih bersih dan pada bagian dasarnya berwarna merah muda. Kepala sari berwarna kuning sebanyak 5 buah, dimana dasar tangkai sarinya menyatu membentuk tabung berwarna merah muda. Kepala putik berwarna hijau berjumlah 3 buah, dan bakal buahnya terletak di atas perlekatan dasar tangkai sari.

Bunganya memiliki daun pelindung (brachtea) yang dapat menghasilkan enzim pencernaan yang bersifat lengket dan dapat menjebak serangga. Buahnya berupa buah buni berbentuk bulat agak memanjang berukuran sebesar kelereng (diameter \pm 2-3 cm), terbungkus oleh kelopak buah yang berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Daging pembungkus biji berwarna putih, bagian inilah yang dapat dimakan karena rasanya manis dan aromanya harum. Bijinya berwarna hitam berbentuk pipih

tepinya bergerigi dengan ukuran panjang ± 5 mm dan lebar ± 2 mm. Dalam 1 buah ini berisi biji sebanyak $\pm 20-30$ biji.

Menurut (Herwin, 2013), tanaman cemot secara empiris berkhasiat untuk batuk karena paru-paru panas, radang kelenjar getah bening leher (servikal limfadenitis), sulit tidur (insomnia), gelisah, mimpi buruk, kelelahan kronis yang abnormal (neurasthenia), darah tinggi (hipertensi), bengkak (edema), kencing berlemak (chyluria), dan koreng, skabies, borok (ulcus) pada kaki. Juga buah berkhasiat menghilangkan nyeri (analgetik) dan memperkuat paru-paru.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....27
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....28
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya29
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....30
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk31
- 31a. Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan **84. Passifloraceae**

Kunci determinasi ciplukan blunsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.):

1b-2a-27a-28b-29b-30b-31a-84. Passifloraceae

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkembar dua, dengan

dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

1. Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. Rambusa, Ind, J, Kaceprek, S, Ki leuleueur, S, Pancean, S, Permot, S, Rajutan, S, Ciplukan blungsum, J.

Passiflora foetida L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Ebenales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.
Sumber	: Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman tanjung memiliki nama ilmiah, yakni *Mimusops elengi* L. Tanaman tanjung berasal dari divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Ebenales, dengan famili Sapotaceae. Tanaman tanjung memiliki habitus yang pohon, hal ini disebabkan karena tanamana tanjung merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Tanaman tanjung memiliki perioditas yang pirenial, hal ini disebabkan karena tanaman tanjung merupakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Tanaman tanjung memiliki sifat akar yang tunggang, yakni sifat akar yang akar utamanya dapat dilihat secara jelas dan dapat dibedakan dengan cabang akar.

Tanaman tanjung memiliki sifat-sifat batang. Percabangan batang dari tanaman tanjung adalah monopodial, hal ini disebabkan karena tanaman tanjung merupakan tanaman yang dapat dibedakan yang mana batang utamanya dan yang mana batang cabangnya. Arah tumbuh batang dari tanaman tanjung adalah tegak lurus. Tanaman tanjung memiliki bentuk

batang yang bulat. Tanaman tanjung memiliki permukaan batang yang kasar. Pada batang tanaman tanjung tidak ditemukan alat-alat yang lain.

Tanaman tanjung memiliki sifat-sifat daun. Tata letak daun dari tanaman tanjung adalah tersebar. Bagian daun dari tanaman tanjung adalah tidak lengkap, hal ini disebabkan tanaman tanjung tidak mempunyai pelepah daun. Tanaman tanjung memiliki bentuk daun yang jorong. Tanaman tanjung memiliki pangkal daun yang tumpul, dengan ujung daunnya yang meruncing. Tanaman tanjung mempunyai urat daun yang menyirip. Tanaman tanjung memiliki tekstur daun yang perkamen dengan warna daun yang hijau. Tanaman tanjung mempunyai bagian bunga yang lengkap. Selain itu tanaman tanjung juga memiliki buah yang bersifat sejati tunggal.

Menurut (Yamani, 2013), adalah sejenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka dan Burma. Pohon ini juga dikenal dengan nama-nama seperti tanjong (Bug., Mak.), tanju (Bim.), angkatan, wilaja (Bal.), keupulacangè (Aceh), dan kahekis, karikis, kariskis, rekes (aneka bahasa diSulut).Tumbuhan Bunga Tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal,tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segeragugur. Helaian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, sepertijangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak.Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon tanjung dengan ketinggian 5– 10meter, mirip dengan keluarga buah sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat, ditengarai tanjung berasal India, Sri Lanka dan Burma. Telah masuk kenusantara semenjak berabad-abad yang silam, dari semenanjung Malaya dan sekarang tersebar di Asia Tenggara.

Pohon tanjung termasuk jenis tanaman pohon yang bergetah, ketinggiannya dapat mencapai 15 m, daun tunggal bertangkai. Duduk daun tersebar, bertepi rata, bertulang menyirip. Helaian daun berbentuk bulat memanjang atau bulat telur memanjang, panjang 9- 16 cm. Daun-daun yang muda berwarna coklat, bila sudah tua hijau. Tanjung dapat hidup dengan baik

ditempat-tempat yang terbuka dan kena sinar matahari langsung, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, yakni pada ketinggian 1000 m diatas permukaan laut.

Menurut (Astuti, 2016), Kulit batang pohon Tanjung digunakan untuk obat penurun panas. Kulit batang pohon direbus dengan air dan dibuat obat kumur selama empat hari untuk mengobati sakit gigi dan juga untuk menyegarkan nafas. Selain itu kulit batang tanjung juga memiliki aktivitas sitotoksik, antineoplastik, antioksidan, antihiperlipidemia, antifungal, antivirus, gastroprotektif, serta diuretic.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain14
- 14a. Semua daun duduk berhadapan15

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri ata 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae
2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....	3. Mimosops

Kunci determinasi tanjung (*Mimosops elengi* L.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-102. Mimosops-2b-3. *Mimosops elengi* L.

Penjelasan:

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, taju 4-10, kadang-kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebanyak taju mahkota atau 2x, kadang-kadang sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1-12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

3. Mimusops

Pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bukat telur-bulat memanjang, pangkal 9-16 cm yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang kurang lebih 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju berbentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjangnya 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisanya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. Tanjung, Ind, S, J, Md.

Mumisops elengi L.

F. Kesimpulan

1. Tumbuhan yang termasuk ke dalam anak kelas Dilleniidae adalah kembang sepatu, pepaya, waru, ciplukan blungsung atau cemot, serta tanjung. Tanaman kembang sepatu memiliki habitus yang perdu, perioditasnya pirenial, sifat akarnya tunggang, percabanga batangnya monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bukta, permukaan batangnya kasar, tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bulat telur, pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya bergerigi, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya seperti kertas, warna daunnya hijau, bagian bunganya lengkap. Tanaman pepaya memiliki habitus yang herba, perioditasnya binneal, sifat akarnya tunggang, percabanga batangnya monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bukta, permukaan batangnya memperlihatkan bekas daun, tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bulat, pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya runcing, tepi daunnya berbagi menjari, urat daunnya menjari, tekstur daunnya seperti tipis lunak, warna daunnya hijau, bagian bunganya tidak lengkap, buahnya sejati tunggal. Tanaman waru memiliki habitus yang pohon, perioditasnya pirenial, sifat akarnya tunggang, percabanga batangnya monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bukta, permukaan batangnya kasar, tata letak daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jantung, pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya berbagi menyirip, urat daunnya menjari, tekstur daunnya kasap, warna daunnya hijau, bagian bunganya lengkap, buahnya sejati tunggal. Tanaman cemot memiliki habitus yang semai dan liana, perioditasnya annual, sifat akarnya tunggang, percabanga batangnya simpodial, arah tumbuh batangnya membelit, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya berambut, tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya membulat, pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya berbagi menyirip, urat daunnya menjari, tekstur daunnya berbulu halus, warna daunnya hijau, bagian bunganya lengkap, buahnya sejati tunggal. Tanaman

tanjung memiliki habitus yang pohon, perioditasnya perennial, sifat akarnya tunggang, percabangan batangnya monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar, tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jorong, pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya perkamen, warna daunnya hijau, bagian bunganya lengkap, buahnya sejati tunggal. Dari ke lima bahan ini, masing-masing memiliki aspek botaninya, diantaranya pada tanaman kembang sepatu dapat sebagai obat herbal yakni anti kanker, biji papaya sebagai anti bakteri, waru sebagai pendingin ketika sakit panas, cemot sebagai obat batuk dan kulit batang tanjung sebagai obat penurun panas.

G. Daftar pustaka

- Agustina, 2017. Kajian Karakterisasi Tanaman Pepaya (*Carica Papaya L.*) Di Kota Madya Bandar Lampung.). *Jurnal Biologi*. 2 (3): 83-106.
- Alfian, Raja, “Gambar Buah Tanjung”, <https://www.tokopedia.com/rajaalfianshop/biji-buah-tanjung>. dalam *Google.com*. 2020.
- Astuti, Stefani Indra, 2017. Morfologi Dan Histologi Daun Tanjung (*Mimusops Elengi L.*) Pada Tingkat Paparan Emisi Kendaraan Berbeda Di Yogyakarta. *Jurnal Biologi*. 6 (3): 90-121.
- Cibeo. “Gambar Bunga Waru”, <https://www.bukalapak.com/p/kesehatan-2359/obat-suplemen/herbal/7tiajn-jual-daun-waru-segar-obat-tbc-alami>. dalam *Google.com*. 2019.
- Cipta, “Gambar Bunga Tanjung”, <https://www.tokopedia.com/ciptakimia/bibit-parfum-lambda-bunga-tanjung-fragrance-oil-100cc>. dalam *Google.com*. 2020.
- Deviana, Intan, “Gambar Batang Cemot” <https://www.idntimes.com/food/diet/intan-deviana-safitri/rupanya-8-khasiat-ini-yang-bikin-buah-ciplukan-kini-dijual-mahal-c1c2>. dalam *Google.com*. 2020.
- Deviana, Intan, “Gambar Buah Cemo” <https://www.idntimes.com/food/diet/intan-deviana-safitri/rupanya-8-khasiat-ini-yang-bikin-buah-ciplukan-kini-dijual-mahal-c1c2>. dalam *Google.com*. 2020.
- Deviana, Intan, “Gambar Bunga Cemot”, <https://www.idntimes.com/food/diet/intan-deviana-safitri/rupanya-8-khasiat-ini-yang-bikin-buah-ciplukan-kini-dijual-mahal-c1c2>. dalam *Google.com*. 2020.
- Erni, “Gambar Buah Pepaya”, <https://www.tokopedia.com/erlovebeauty/buah-pepaya-california>. dalam *Google.com*. 2019.
- Geger, “Akar Tanjung”, <https://picsart.com/i/image-akar-pohon-tanjung-pangandaran-beach-198167523000202>. dalam *Google.com*. 2020.
- Hasanah, “Gambar Bunga Pepaya”, <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/hasanah-lubis/5-khasiat-konsumsi-bunga-pepaya-bagi-kesehatan-exp-c1c2>. dalam *Google.com*. 2020.

- Herwin, Dkk, 2013. Produksi Sediaan Kombucha Dari Daun Permot (*Passiflora Foetida* L) Secara Fermentasi. *Jurnal Biologi*. 1(1): 25-30.
- Ijie, “Gambar Batang Waru” <http://biologijie.blogspot.com/2016/03/klasifikasi-tumbuhan-waru.html>. dalam *Google.com*. 2016.
- Ijie, “Gambar Bunga Waru” <http://biologijie.blogspot.com/2016/03/klasifikasi-tumbuhan-waru.html>. dalam *Google.com*. 2016.
- Ijie, “Gambar Daun Waru” <http://biologijie.blogspot.com/2016/03/klasifikasi-tumbuhan-waru.html>. dalam *Google.com*. 2016.
- Jami, Ahmad Hamdan Al, 2010. Skrining Senyawa Antimitosis Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus Tiliaceus* L.) Berdasarkan Penghambatan Pembelahan Sel Telur Bulubabi. *Jurnal Biologi*. 2 (3): 50-73.
- Julia, Dina, dkk, 2019. Pengaruh Ekstrak Bunga Kembang Sepatu (*Hibiscus Rosa-Sinensis* Linn.) Terhadap Jumlah, Motilitas, Morfologi, Vabilitas Spermatozoa Tikus Jantan (*Rattus Norvegicus*). *Jurnal Biologi*. 3 (4): 15-27.
- Keke, “Gambar Bunga Cemot”. <https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/benih-tanaman/4ya3bw-jual-biji-benih-bunga-rambusa>. dalam *Google.com*. 2018.
- Nandu, “Gambar Akar Pepaya”, <https://id.toluna.com/opinions/2555079/Manfaat-Dan-Khasiat-Akar-Pepaya-Untuk-Kesehatan>. dalam *Google.com*. 2018.
- Pangesti, dkk, “Sweet Papaya Seed Candy” Antibacterial *Escherichia Coli* Candy With Papaya Seed (*Carica Papaya* L.). *Jurnal Biologi*. 1 (1): 1-25.
- Patrizziz, “Gambar Batang Kembang Sepatu”, <https://pxhere.com/id/photo/1218422>. dalam *Google.com*. 2017.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Rofiqoh, 2017. Efek Antioksidan Ekstrak Daun Rambusa (*Passiflora Foetida*) Dan Taurin Terhadap Respon Histopatologi Hati Mencit (*Mus Musculus*) Yang Diinduksi Paraquat. *Jurnal Biologi*. 2 (4): 79-90.
- Sandi, Arnold Tio, “Gambar Bunga Waru”, <https://sawonbudidaya.com/2019/10/07/pohon-waru/>. dalam *Google.com*. 2020.

- Sarah, “Gambar Buah Cemot. Diakses”, <https://shopee.co.id/berisi-51-biji-benih-buah-cemot-i.104438597.1853692139>. dalam *Google.com*. 2015.
- Septiana, “Gambar Bunga Kembang Sepatu”, <https://athome.id/2822/kembang-sepatu-selain-indah-juga-berkhasiat/>. dalam *Google.com*. 2018.
- Sidqqiyah, Septika, “Gambar Batang Pepaya”, <https://www.liputan6.com/health/read/3694077/12-manfaat-daun-pepaya-untuk-kesehatan-dan-wanita-jarang-diketahui>. dalam *Google.com*. 2018.
- Siga, “Gambar Akar Kembang Sepatu”, <http://sigambarbaru.com/gambar-bunga-sepatu/gambar-akar-bunga-sepatu/>. dalam *Google.com*. 2015.
- Sotyati, “Gambar Daun Tanjung”, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/tanjung-peneduh-jalan-berkhasiat-obat>. dalam *Google.com*. 2017.
- Steenis, C, G, G, J, *Flora*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002.
- Tito, “Gambar Daun Kembang Sepatu”, <https://tiptopsehat.blogspot.com/2015/08/manfaat-kembang-sepatu-sebagai-penurun.html>. dalam *Google.com*. 2018.
- Yamani, Ahmad, dkk. 2013. Pengaruh Pupuk Npk Mutiara Terhadap Pertumbuhan Anakan Tanaman Tanjung (*Mimusops Elengi L*) Di Seed House Fakultas Kehutanan Unlam Banjarbaru. *Jurnal Biologi*. 1 (1): 1-25.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

Pada praktikum IV terdapat 3 ordo yang diamati, yakni ordo Malvales, Violales, dan Ebenales. Pada ordo Malvales meliputi tanaman kembang sepatu dan waru. Warga ordo Malvales disebut juga Columniferae, mempunyai sebagai ciri khasnya terdapatnya “columna”, yaitu bagian bunganya yang terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang-benang sari dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja. Tumbuhan yang tergolong dalam ordo ini kebanyakan berupa semak atau pohon, ada pula yang merupakan terna yang annual. Daun tunggal, tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga umumnya banci, aktinomorf, berbilangan 5, dengan daun-daun kelopak yang berkatup dan daun-daun mahkota seperti sirap atau genting. Benang sari banyak, tersusun dalam 2 lingkaran, yang di lingkaran luar seringkali tereduksi, yang di lingkaran dalam membentuk “columna”. Bakal buah menumpang, beruang 2→banyak, dalam tiap ruang terdapat 1→banyak bakal biji yang tegak, masing-masing dengan 2 integumen. Pada bagian-bagian tertentu seperti daun dan kulit batang terdapat sel-sel atau saluran-saluran lendir, dan di luar sering terdapat rambut-rambut berbentuk bintang.

Sedangkan pada ordo Violales meliputi tanaman papaya dan ciplukan blungsung. Pada ordo ini memiliki ciri-ciri yang khas, yakni memiliki karvel umumnya 3 perianthum jarang karpel umumnya 3, periantum jarang tetramer, serta kadang-kadang simpetal. Sedangkan pada ordo Ebenales terdiri dari tanaman tanjung. Pada ordo ini terdiri dari tumbuhan yang berkayu, habitusnya berupa perdu atau pohon, daun tunggal daun duduk tersebar. Bunga banci, jarang berkelamin tunggal, aktinomorf kebanyakan berbilang 5. Corolla 5 berlekatan. Stamen tersusun dalam 2-3 lingkaran, jarang yang 1

lingkaran dan tertanam pada petal. Ovarium superus atau inferus, beruang banyak, tiap ruang berisi 1-2 bakal biji. Biji dengan endosperm.